

Investigación y/o desarrollo tecnológico

Proyecto Publicaciones Periódicas Mexicanas del Siglo XIX (1876-1910): metodología y aportaciones a la historia de la prensa en México.

*Romero Valle Ana María¹
1 ORCID: 0000-0003-4524-6779

¹Instituto de Investigaciones Bibliográficas (Biblioteca Nacional/ Hemeroteca Nacional)
* anarovalle@hotmail.com

Palabras clave: Prensa, Siglo XIX, Hemeroteca Nacional, investigación hemerográfica,

Introducción:

El proyecto Publicaciones periódicas mexicanas del siglo XIX fue creado en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM en 1991 como parte del proyecto institucional “Bibliografía mexicana siglo XIX”, que tenía como objetivo principal buscar, recopilar, registrar y estudiar la producción periodística nacional de esa centuria para recoger en un amplio catálogo general, colectivo y sistemático, las referencias que permitieran la identificación plena de los periódicos y revistas que vieron la luz entre 1822 y 1910 y que forman parte de las colecciones de la Hemeroteca Nacional.

Como productos destacados de esos trabajos, a la fecha han sido publicados tres volúmenes: Publicaciones periódicas mexicanas del siglo XIX: 1822-1855 (Castro y Curiel, 2000), Publicaciones periódicas mexicanas del siglo XIX: 1856-1876 (Parte I) (Castro y Curiel, 2004) y, Publicaciones periódicas mexicanas del siglo XIX: 1856-1876 (Parte II) (Castro y Curiel, 2019), herramientas de investigación y guías de apreciable utilidad para estudiantes, investigadores y para toda persona interesada en conocer y estudiar la riqueza de la prensa periódica decimonónica.

Para dar continuidad a esta tarea institucional se ha emprendido la que será la tercera etapa del proyecto: Publicaciones periódicas mexicanas del siglo XIX: 1877-1910, el cual cuenta con financiamiento PAPIIT y que, en seguimiento a los trabajos anteriores, tiene como fin culminar una obra necesaria para el conocimiento y difusión del acervo nacional que constituya la base de la historia del periodismo de nuestro país.

Objetivo:

Mostrar el trabajo, la metodología y aportaciones que realiza el Proyecto de investigación “Publicaciones periódicas mexicanas del siglo XIX: 1877-1910” cuyo objetivo es registrar y estudiar las publicaciones periódicas que aparecieron finales del siglo XIX resguardadas en la Hemeroteca Nacional de México y crear un catálogo especializado que constituya una herramienta de consulta e investigación que integre las posibilidades de las tecnologías y plataformas digitales para la búsqueda de datos

Metodología:

Para lograr el objetivo se seguirá la metodología creada en este proyecto que consiste en la elaboración de registros puntuales o altas de títulos basadas en un formato de análisis de publicaciones periódicas mexicanas.

El formato contempla el análisis de los siguientes elementos:

Revisión física o digital (en caso de que se encuentre digitalizado) del periódico o revista y clasificación de la información en tres apartados principales:

- 1) Periodicidad, título y subtítulo, número de páginas, número de columnas, material complementario (ilustraciones, alcances, suplementos, tablas).
- 2) Dirección de la imprenta y ubicación, costo de la suscripción en la Ciudad, en los Estados y en el extranjero, el precio por ejemplar, lugar de venta, dónde se distribuía (establecimientos, dirección) y agentes de distribución.
- 3) Lema de la publicación, epígrafe, responsables de la publicación y de la redacción, nombres de los colaboradores principales, anuncios o avisos, origen, propósitos, objetivos, intenciones y tendencias de la publicación, carácter (político, literario, religioso, etc.) y síntesis del contenido. (títulos de secciones y artículos de interés político, histórico, literario, etc.).

Finalmente se incluye una lista de las referencias de autores y obras consultadas sobre la publicación.

La información obtenida se revisa y se corrige y formará parte del Catálogo de publicaciones que se planea publicar y sea, en un futuro, subido al portal de la Hemeroteca Nacional.

A la par, cada mes se lleva a cabo un Seminario donde se discuten el estatus y los avances del Proyecto.

Resultados:

En los dos años del Proyecto se han elaborado alrededor de 200 estudios de periódicos y revistas con el apoyo de 4 investigadores, 3 técnicas académicas y 4 becarios.

Un resultado importante es la formación de recursos humanos. A lo largo de los dos años, el proyecto ha apoyado a alrededor de 4 becarios por semestre, formados en su

mayoría por las técnicas académicas que colaboran en él. Se trabaja muy de cerca con ellos pues son quienes apoyan, además de las técnicas académicas, las altas de títulos. Cabe señalar que, dentro de sus actividades asignadas, no sólo se enfocan en la investigación de periódicos, sino también en la participación de las actividades académicas.

Este proyecto ha permitido comparar la información que se tenía en los catálogos de consulta con un cotejo físico de los materiales y, con ello, contribuir a tener una idea exacta de las publicaciones con que se cuentan, incluso una de sus aportaciones ha sido encontrar material que no estaba consignado en los catálogos, lo cual permitirá en un futuro, poner a disposición de los investigadores y especialista el estudio a profundidad de las publicaciones encontradas y de las cuales no se tenía noticia en la historias del periodismo en México.

Al terminar el año de 2026 se espera contar con 300 estudios de periódicos que serán publicados en el primer semestre de 2027 en un Catálogo de Publicaciones Periódica, sería el cuarto de la serie. A la par, se está trabajando con la Hemeroteca Nacional para que los estudios se den a conocer en el sitio de la Hemeroteca y sean consultados por un mayor número de usuarios investigadores y estudiantes de áreas humanísticas principalmente.

En 2025 (septiembre) se organizó un Coloquio para mostrar los avances del Proyecto donde participaron todos los integrantes. Se espera, como otro de los productos, la organización de un Coloquio más que dé a conocer los resultados de los tres años del Proyecto (octubre de 2026) con la participación de un buen número de investigadores estudiosos de la prensa en México, además de todos sus miembros.

Conclusiones:

El proyecto Publicaciones Periódicas Mexicanas en el 2026 comenzará su tercer y último año recibiendo apoyo de la DGAPA y al terminar se espera dar a conocer con exactitud las publicaciones periódicas (revistas y periódicos) con que cuenta la Hemeroteca Nacional para el periodo de 1876 a 1910.

La participación de las técnicas académicas ha sido fundamental para llevar a cabo los estudios y en la organización de las labores de gestión y actividades académicas como son un Seminario mensual para dar a conocer los avances del Proyecto y un taller, también mensual, que apoya la formación de los estudiantes becarios.

Cabe destacar la participación de las técnicas académicas en las actividades académicas como Coloquios (nacionales e internacionales) para difundir los resultados del Proyecto.

La colaboración entre los integrantes del Proyecto y el personal de la Hemeroteca Nacional también ha sido significativa para el desarrollo del mismo, pues éste ha facilitado la labor de investigación. Se trata de un proyecto colectivo que beneficia directamente a

la institución de la Hemeroteca Nacional contribuyendo al cumplimiento de los objetivos para los que fue fundada: difusión y preservación de sus fondos nacionales.

Finalmente, este proyecto favorece los estudios de un periodo muy concreto de la historia de México, el Porfiriato, a través de sus publicaciones periódicas en temas como política, sociedad, cultura y vida cotidiana y el descubrimiento de autores pilares de la literatura y la historia mexicana.

Referencias Bibliográficas:

1. Castro, M. A. y Curiel G. (2000). *Publicaciones periódicas mexicanas del siglo XIX: 1822-1855*. México, Universidad Nacional Autónoma de México/ Instituto de Investigaciones Bibliográficas.
2. Castro, M. A. y Curiel, G. (2003). *Publicaciones periódicas mexicanas del siglo XIX: 1856–1876*. Parte I. México, Universidad Nacional Autónoma de México/ Instituto de Investigaciones Bibliográficas.
3. Castro, M. A. y Curiel G. (2019). *Publicaciones periódicas mexicanas del siglo XIX: 1856–1876*. Parte II. México, Universidad Nacional Autónoma de México/ Instituto de Investigaciones Bibliográficas.